

README

Lokalisierung historischer Hausstellen in Österreich

Methodischer Ansatz und exemplarische Fallstudien

Diese Publikation behandelt die grundsätzliche Fragestellung und Methodik der Lokalisierung historischer Haus- und Hofstellen auf Grundlage einzelner historischer Nennungen. Die methodische Anwendung wird exemplarisch am Fall Annabichl Nr. 4, vulgo Michitz, in Klagenfurt-Annabichl (Kärnten, Österreich) dargestellt.

Inhalt

Die Publikation besteht aus folgenden Bestandteilen:

localization_publication_german.pdf

Hauptdokument mit methodischem Ansatz und Fallstudie auf Deutsch.

localization_publication_english.pdf

Hauptdokument mit methodischem Ansatz und Fallstudie auf Englisch.

michitz_annabichl_datasheet01_german.pdf

Datenblatt mit detaillierter Dokumentation der Quellen und der Lokalisierung auf Deutsch.

michitz_annabichl_datasheet01_english.pdf

Datenblatt mit detaillierter Dokumentation der Quellen und der Lokalisierung auf Englisch.

Dokumentation

Das Hauptdokument enthält:

- Beschreibung der Fragestellung
- Erläuterung des methodischen Ansatzes
- Darstellung der methodischen Grenzen
- Detaillierte Ausarbeitung der Fallstudie
- Zusammenfassung der Ergebnisse

Das begleitende Datenblatt enthält:

- Strukturierte Dokumentation der herangezogenen Quellen
- Räumliche Zuordnung der historischen Nennungen
- Georeferenzierte Lageangaben
- Zusätzliche kontextuelle Informationen zum Fall

Methodischer Hinweis

Die Lokalisierung erfolgt durch den Abgleich mehrerer voneinander unabhängiger Merkmale aus historischen und räumlichen Quellen. Eine Zuordnung wird nur dann als gesichert angesehen, wenn mehrere unabhängige Kriterien übereinstimmen.

Eine Identität zwischen historischen und heutigen Gebäuden wird nicht abgeleitet. Insbesondere ist Adresskontinuität nicht mit baulicher Kontinuität gleichzusetzen.

Zeitliche und räumliche Veränderungen, insbesondere Neuparzellierungen und infrastrukturelle Überformungen, sind bei der Interpretation zu berücksichtigen.

Lizenz

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Diese Publikation und das begleitende Datenblatt dürfen verwendet und weiterverbreitet werden, sofern die Autorin korrekt zitiert wird.

Autorin

Brigitta Szekely

Österreich

ORCID: 0009-0006-0538-0737

Zitierempfehlung

Szekely, Brigitta (2026):

Localization of Historical House Sites in Austria: Methodological Approach and Exemplary Case Studies (Version 1.0).

Zenodo. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.19385406

Kontakt

szekely dot research [at] gmail dot com